

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Соловьёва Светлана Ростиславовна¹, Макарова Анна Анатольевна²,
Савицкайте Елена Романовна³

¹Старший преподаватель, Воронежский институт высоких технологий, ул. Ленина 73а,
Воронеж, Россия, E-mail: d18sveta@mail.ru

²Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский государственный технический
университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: annasaborowskaja2017@mail.ru

³Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский государственный технический
университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: eleonor19sa@mail.ru

Аннотация

Современные информационные технологии предоставляют людям новые возможности, как в профессии, так и в образовании. С возрастанием популярности Интернета образовательная система претерпела значительные изменения. В данной статье мы обсудим, каким образом сегодня используются дистанционные методы обучения, а также их плюсы и характерные черты.

Ключевые слова: технологии, образование, студент, компьютер, страна.

I. ВВЕДЕНИЕ

Дистанционное обучение значительно расширило доступ к образовательным ресурсам. В современном мире есть возможность получать знания из любой точки планеты. Хотя классические формы обучения по-прежнему важны, дистанционные методы становятся все более актуальными.

В нашей стране создаётся новая образовательная модель, направленная на интеграцию в международное информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается серьёзными преобразованиями в организации учебного процесса, который должен соответствовать современным технологическим требованиям. Внедрение информационных технологий в образование открывает возможности для улучшения методов и форматов обучения, делая их более удобными и доступными. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) играют центральную роль в процессе модернизации образования. ИКТ включает в себя компьютеры, программные средства и средства связи, обеспечивающие дистанционное взаимодействие между преподавателями и учащимися.

Закон Российской Федерации «Об образовании», принятый в 1992 году, обозначил возможность применения дистанционных образовательных технологий. Внедрение новых норм и поправок дало учреждениям образования шанс интегрировать эти технологии во все учебные формы.

С сентября 2013 года вступил в действие новый Закон «Об образовании в Российской Федерации», который делает акцент на использовании электронного обучения, открывая перед вузами дополнительные возможности и перспективы. Этот закон не только разрешает применение новых технологических решений, но и требует обеспечения доступности образовательных ресурсов в цифровом формате.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Применение информационных и коммуникационных технологий в образовательной сфере предполагает различные подходы. Изначально термин «электронное обучение» означал обучение на основе компьютеров, но с развитием технологий его понимание значительно изменилось. Теперь оно включает в себя множество образовательных технологий, которые можно разделить на две ключевые категории - синхронные и асинхронные.

Синхронное электронное обучение происходит в реальном времени и напоминает традиционные занятия, только участники находятся на расстоянии друг от друга, примером чего являются вебинары. Асинхронное обучение подразумевает, что студенты получают материалы из онлайн-ресурсов и самостоятельно регулируют темп и последовательность изучения. В современную эпоху электронное обучение стало важной частью образовательного процесса и активно используется для повышения квалификации сотрудников в разных организациях.

Дистанционное обучение охватывает более широкий спектр возможностей по сравнению с электронным, объединяя интерактивное самообучение с активной поддержкой. Оно использует технологии, которые позволяют предоставить учебные материалы и организовать взаимодействие между учащимися и преподавателями. Доступ к ресурсам может быть возможен без необходимости использования компьютера и Интернета. Применение дистанционных технологий в образовательном процессе обладает многими преимуществами.

1. Учёба на родном месте. Не всегда у жителей удалённых регионов есть возможность переехать в крупный город для получения образования. Дистанционные образовательные технологии позволяют обучаться, не покидая своего родного города.

2. Совмещение работы и учёбы. Студенты могут совмещать учёбу и работу, что особенно актуально для тех, кто стремится повысить свою квалификацию или получить дополнительное высшее образование.

3. Доступ к качественным учебным материалам. Обучающиеся имеют возможность использовать высококачественные ресурсы, взаимодействовать с преподавателями и составлять персонализированные планы обучения.

4. Объективная оценка знаний. Дистанционное образование обеспечивает регулярный контроль качества усвоения материала и беспристрастную оценку знаний, что исключает коррупционные риски благодаря автоматизированным процедурам.

5. Индивидуальный подход. Гибкость расписания и возможность адаптации курсов под собственный темп делают дистанционное обучение комфортным для каждого учащегося. Несколько вузов России уже активно работают в этом направлении. К примеру это институт международных экономических связей (ИМЭС), который был учрежден в 1995 году и является одним из ведущих в России вузов, специализирующихся на дистанционном обучении в области «Международных экономических связей и внешнеэкономической деятельности».

Учебное заведение внедряет в учебный процесс онлайн-технологии не требующие от студентов переезда или изменения их привычного образа жизни. За два десятилетия более 2000 выпускников получили дипломы, акцентируя внимание на высоких стандартах образования.

Среди образовательных программ на уровне бакалавриата отмечаются «Менеджмент» и «Экономика». ИМЭС активно разрабатывает новые образовательные решения в сфере E-Learning. В электронной образовательной среде ИМЭС используется множество инструментов - интерактивные лекции, вебинары, схемы анализа и различные тесты. Студенты имеют возможность синхронного и асинхронного общения, а также могут создавать электронные портфолио. Контроль за образовательным процессом осуществляется через информационную систему «Спрут», которая следит за обучением студентов и их идентификацией во время экзаменов. Преподаватели формируют онлайн-курсы в системе Moodle, обеспечивая доступ к обширным электронным библиотечным ресурсам. Дистанционное обучение ценится наравне с традиционным и позволяет выпускникам находить работу, не уступая студентам очной формы. Важно, чтобы вуз имел необходимые лицензии.

К сожалению, многие учебные заведения зависят от бюджетного финансирования, и судьба программ часто предопределяется состоянием государственной поддержки. По мнению экспертов, именно такие программы создают финансовые возможности, хоть и неодинаковые для разных учреждений.

Есть вопросы к эффективности применения информационных технологий в образовании. Специалисты подчеркивают нехватку опыта у руководства вузов и школ, но отмечают, что появляется возможность его получения по программе: Повышения конкурентоспособности российских университетов, которая предоставляет множество возможностей для улучшения эффективности.

Степень автоматизации образовательных организаций во многом зависит от инициатив самих учреждений. При этом применение информационных технологий не всегда связано с расходами, так как многие крупные IT-компании, такие как IBM, предлагают академические программы, позволяющие использовать свои технологии бесплатно при условии их интеграции в учебный процесс.

Эксперты отмечают, что получение пользы от IT затрудняется из-за традиционного подхода педагогов. К примеру, часть учреждений иногда не знают, как эффективно применять купленное оборудование. Развитие навыков определения задач и способов интеграции технологий в обучение является ключевым. Однако сегодня в большинстве регионах действуют программы и конкурсы, способствующие более рациональному расходованию бюджетных средств, например, московская инициатива «Школа новых технологий». Это помогает создать современные образовательные площадки, где студенты могут реализовать свои идеи и таланты. Для получения финансирования необходимо представить проект и концепцию.

Однако мультимедийные технологии недостаточно интегрированы в учебный процесс. Система образования не имеет выбора, поскольку новое поколение студентов выросло в окружении цифровых технологий, и мультимедиа является для них наиболее привычным способом получения информации. Сегодня нужно акцентировать внимание на необходимости объединения существующих и новых видеоматериалов, таких как записи лекций и семинаров, которые часто распределены между различными кафедрами и группами дистанционного обучения. Но многое зависит не только от учебных заведений. Важным аспектом являются также IT-компании и позиция государства. В настоящее время ключевой задачей является успешное внедрение комплексных автоматизированных систем в университетах, однако на рынке нет соответствующих решений. Все, что предлагается, требует значительных доработок. Мы постоянно слышим от поставщиков, что можем создать все за ваши деньги. Но нецелесообразно вкладывать крупные средства в однотипные задачи для всей страны. Мы считаем, что необходимо заключать контракты с конкретным разработчиком для последующей реализации готового продукта. Государство продолжает реформировать систему образования. Как это влияет на цифровизацию учебных заведений? Эксперты утверждают, что любые изменения в работе учреждения запускают цепную реакцию в процессах планирования и учета. В условиях постоянного мониторинга и составления отчетов образовательным учреждениям легче адаптироваться к изменениям, обладая гибкой информационной системой.

Таким образом, государственные инициативы способствуют их цифровой трансформации.

Вместе с тем педагоги указывают на негативные моменты: это к примеру организационный аспект, играющий ключевую роль при внедрении новых систем, однако в ходе реформ он зачастую становится довольно инертным. Эта проблема может быть связана с недостатком финансирования. В процессе реорганизации происходит слияние вузов с различными информационными системами, что требует серьезных инвестиций для их интеграции или замены.

Кроме того, реорганизация оказывает влияние на стратегию информатизации. Сегодня для модернизации образования необходимо применять видеуровневые инфраструктурные решения. Учет этого тренда в стратегии вуза поможет внедрить качественные инфраструктурные программы.

Также переход к проектному подходу в инженерном образовании не может обойтись без применения информационных технологий. Эксперты подчеркивают, что студенты должны изучать программное обеспечение для управления проектами и поддержки пользователей. К примеру МГТУ им. Н. Э. Баумана активно приобретает лицензированные программы для практических занятий.

В последние годы идет постепенное повышение финансовой автономии как ключевой государственной инициативы, что позволяет образовательным учреждениям самостоятельно определять направления информатизации и приобретать необходимое оборудование в соответствии с конкретными требованиями. Именно это увеличение финансовой самостоятельности оказывает заметное влияние на информатизацию университетов.

Недавние трагические инциденты в нескольких школах снова подняли вопрос безопасности учащихся. Важно отметить значимость информационных технологий в этом контексте, поскольку многие проблемы относятся к ИТ, включая внедрение систем контроля доступа и видеонаблюдения, а также соблюдение норм в сфере защиты персональных данных. Специалисты считают, что еще предстоит сделать много. При обсуждении безопасности в образовательных учреждениях эксперты выделили два основных направления. Первое связано с обеспечением защищенной работы учебных заведений как общественных объектов. Именно множество различных аппаратных и программных решений, таких как турникеты, системы распознавания лиц, тревожные кнопки и видеонаблюдение поможет в этом направлении. Родители также могут получать SMS-уведомления о приходе и уходе детей из школы.

Второе направление связано с мерами по обеспечению информационной безопасности, включая ограничение доступа к запрещенному контенту в Интернете и защиту внутренней сети.

Множество специалистов подчеркивают необходимость большего акцента на рассматриваемых вопросах в учебных заведениях. Например, для взаимодействия между родителями, учениками и педагогами часто используются открытые социальные платформы, где размещается информация, в том числе личные данные. На сегодняшний день универсального решения данной проблемы пока не существует. Однако перспективным направлением является создание единого ресурса, соответствующего всем нужным стандартам безопасности для учебных учреждений. Учебные заведения также должны обучать студентов основам информационной безопасности и предоставлять практические навыки. Акцент делается на том, что длительное время, проведенное в социальных сетях, порождает у молодежи легкомысленное восприятие безопасности. Выпускники часто пренебрегают этими вопросами, но игнорирование мер по защите информации делает невозможным развитие серьезного бизнеса и экономики. Эту идею должны усвоить будущие специалисты. Дистанционное образование (ДО) существует давно, развиваясь вместе с Интернетом. Недавно в этой сфере произошел важный прорыв благодаря массовым онлайн-курсам (МООС). Такие форматы обучения значительно повышают доступность образовательных ресурсов и предлагают преимущества по сравнению с традиционными способами. Они обеспечивают гибкость из-за дистанционного доступа и свободного выбора времени обучения, что особенно актуально для студентов из удаленных мест и людей с инвалидностью. В целом дистанционное образование в настоящее время претерпевает значительные изменения, которые повлияют именно на образовательную сферу: Здесь следует акцентировать внимание на мобильности, индивидуальном подходе и глобальной конкуренции.

В будущем это явление можно рассматривать как интеграцию информационных технологий в учебный процесс, что потребует от университетов адаптации и активного использования ИТ для успешного функционирования.

Молодежь сегодня активно выбирает как бесплатные, так и платные онлайн-курсы, в том числе на русском языке. Вузы не могут оставаться в стороне от этого процесса, так как это создает им серьезную конкуренцию. При этом сильные университеты, особенно в крупных городах, начинают внедрять дистанционные технологии, реагируя на запросы людей, находящихся за пределами стран. Этот рынок все еще формируется и представляет собой привлекательную возможность.

Тем не менее, эксперты отмечают, что применение дистанционных методов обучения пока недостаточно широко распространено, несмотря на их потенциал, особенно в условиях большой территории нашей страны. Одной из причин являются сложности, возникающие при переходе на дистанционный формат, требующие значительных усилий. Необходимо оптимизировать систему автоматизации образовательного процесса, чтобы избежать дублирования данных и повысить эффективность. В сфере информационных технологий наблюдаются изменения в сторону облачных и мобильных решений, способных значительно улучшить учебный процесс. Это в частности облачные вычисления, которые позволяют оптимизировать учебные процессы и снизить затраты. Образовательные учреждения не вправе оставаться в стороне от этих изменений, поскольку такие инновации могут значительно повысить качество обучения. В частности, облачные технологии способны решить множество задач в образовании: преподаватели могут синхронизировать учебные материалы между различными рабочими станциями, а студенты - выполнять практические задания и автоматизировать обновление программного обеспечения. Это, в свою очередь, улучшит учебный процесс и позволит снизить затраты. Однако, всё, что подлежит переходу в облако, должно быть переведено, так как это даст возможность более эффективно расходовать бюджет на информационную инфраструктуру. В результате таких привлекательных возможностей облачные технологии постепенно начали внедряться в образовательный процесс. Например, Московский государственный областной социально-гуманитарный институт использует облачные решения для доступа к учебным материалам и формирования отчетов онлайн. Это позволяет создать полноценное корпоративное облако, что значительно уменьшает затраты на ИТ и улучшает защиту данных. Что касается гибкости в образовательной сфере, инициатива обычно исходит от студентов и молодых преподавателей. Поколение, воспитанное в эпоху современных технологий и интернета, активно пользуется мобильными устройствами и облачными сервисами, такими как Google Docs, Evernote, Podio и Trello, для совместной работы над проектами, что дает возможность работать с любого устройства - будь то в учебном заведении, дома, кафе или на улице.

Кроме того, мобильные технологии играют важную роль в учебном процессе, так как они позволяют быстро делиться контентом и обмениваться цифровыми материалами среди участников занятий. Также важно отметить, что через мобильные технологии пользователи могут получать услуги более эффективно. В университетах это охватывает широкий спектр, от информирования о расписании до выполнения лабораторных заданий вне лаборатории.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, обсуждая повышение эффективности ИТ в образовательной системе, можно выделить несколько факторов. Хотя ситуация варьируется в зависимости от учебного заведения, в целом, применение ИТ в образовании отстает от промышленных показателей. По нашим прогнозам, потребуется еще несколько лет, чтобы достичь среднего уровня. Отставание в этой сфере связано с несколькими причинами. Одной из причин является недостаток ИТ-навыков у преподавателей, что требует повышения внимания со стороны технологических компаний. Некоторые фирмы уже работают над решением этой проблемы.

Например, компания DPI совместно с ЮНЕСКО в области информационных технологий в образовании осуществляет переподготовку учителей, собирает и делится успешными мировыми практиками, а также регулярно проводит совместные семинары с производителями оборудования для педагогов.

Также активно работает в этом направлении и Panasonic, которая ежегодно организует фестиваль педагогических идей под названием Ideas for Education. Этот фестиваль направлен на популяризацию инновационных технологий и методик в образовательной сфере. Кроме того, необходимо оптимизировать систему автоматизации образовательного процесса, чтобы избежать дублирования данных и повысить их эффективность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Венгеров, А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления (теоретические вопросы). М.: Юридическая литература, 1978. 208 с.

Ветров К.В. Средства массовой информации постсоветской России: Особый путь вдоль проторенной дороги. М.: Книга и бизнес, 2004. 301 с.

Вишняков С.А. Теория вербальной коммуникации. Монография. М.: Флинта: Наука, 2005. 60 с.

Воронина Т.П. Информационное общество: сущность, черты, проблемы. М.: ЦАГИ, 1995. 110 с.

Громыко Н.В. Интернет и постмодернизм их значение для современного образования. Вопросы философии, 2002. Номер 2. С. 175-180.

Гусева Т.А. Новая система и структура органов исполнительной власти. М.: 2005. 464 с.

Егоров С.Ф. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России до Великой Октябрьской революции. М.: Просвещение, 1986. 432 с.

Заславская Т.И. Социальная трансформация российского общества. М.: Дело, 2002. 568 с.

Коган Л.Н. Культура межнационального общения. Интернациональное и национальное в социалистическом образе жизни советского народа. М.: Наука, 1982. С. 199-208.

Константиновский Д.Л., Шубкин В.Н. Переход от образования к труду: явные и скрытые конфликты. Образование в социокультурном воспроизводстве. М: ИС РАН, 1994. С. 41-101.

Копылов В.А. Информационное право. М.: Изд-во Юристъ, 2005. 512 с.

Королева К.П. Семейное воспитание и школа в России в мемуарной и художественной литературе (середина XIX - нач. XX в.). М.: Луч, 1999. 152 с.

Лебедев Н.А. Исторический взгляд на учреждение училищ, школ, учебных заведений и ученых обществ. СПб., 1875. С. 23-60.

Максимов Д.А., Толпегин П.В. Проблемы взаимодействия власти и бизнеса в современной России. М.: ЛЕНАНД, 2009. 144 с.

Новосельцев В.И., Тарасов Б.В., Голиков В.Л., Демин Б.Е. Теоретические основы системного анализа. М.: Изд-во Майор, 2006. 592 с.

Попов В.М., Солодков Г.П., Топилин В.М. Системный анализ в управлении социально-экономическими процессами. Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2002. 501 с.

Сарафанов В.И. Информатизация системы государственного управления России: Монография. М., 2006. 120 с.

EDUCATIONAL POLICY OF RUSSIA IN THE SPHERE OF INFORMATION TECHNOLOGIES

**Solovieva, Svetlana Rostislavovna¹, Makarova, Anna Anatolievna²,
Savitskaite, Elena Romanovna³**

¹Senior Lecturer, Voronezh Institute of High Technologies, 73a, Lenina Street,
Voronezh, Russia, E-mail: d18sveta@mail.ru

²Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: annasaborovskaja2017@mail.ru

³Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: eleonor19sa@mail.ru

Abstract

Modern information technologies provide people with new opportunities in both profession and education. With the increasing popularity of the Internet, the educational system has undergone significant changes. In this article we will discuss how distance learning methods are used today, as well as their pluses and characteristic features.

Keywords: technology, education, student, computer, country.

REFERENCE LIST

Vengerov, A.B. Pravo i informaciya v usloviyah avtomatizacii upravleniya (teoreticheskie voprosy). M.: Yuridicheskaya literatura, 1978. 208 s.

Vetrov K.V. Sredstva massovoj informacii postsovetsoj Rossii: Osobyj put' vdol' protorenoj dorogi. M.: Kniga i biznes, 2004. 301 s.

Vishnyakov S.A. Teoriya verbal'noj kommunikacii. Monografiya. M.: Flinta: Nauka, 2005. 60 s.

Voronina T.P. Informacionnoe obshchestvo: sushchnost', cherty, problemy. M.: CAGI, 1995. 110 s.

Gromyko N.V. Internet i postmodernizm ih znachenie dlya sovremennogo obrazovaniya. Voprosy filosofii, 2002. Nomer 2. S. 175-180.

Guseva T.A. Novaya sistema i struktura organov ispolnitel'noj vlasti. M.: 2005. 464 s.

Egorov S.F. Hrestomatiya po istorii shkoly i pedagogiki v Rossii do Velikoj Oktyabr'skoj revolyucii. M.: Prosveshchenie, 1986. 432 s.

Zaslavskaya T.I. Social'naya transformaciya rossijskogo obshchestva. M.: Delo, 2002. 568 s.

Kogan L.N. Kul'tura mezhnacional'nogo obshcheniya. Internacional'noe i nacional'noe v socialisticheskom obraze zhizni sovet'skogo naroda. M.: Nauka, 1982. S. 199-208.

Konstantinovskij D.L., SHubkin V.N. Perekhod ot obrazovaniya k trudu: yavnye i skrytye konflikty. Obrazovanie v sociokul'turnom vosproizvodstve. M: IS RAN, 1994. S. 41-101.

Kopylov V.A. Informacionnoe pravo. M.: Izd-vo Yurist', 2005. 512 s.

Koroleva K.P. Semejnoe vospitanie i shkola v Rossii v memuarnoj i hudozhestvennoj literature (seredina XIX - nach. XX v.). M.: Luch, 1999. 152 s.

Lebedev N.A. Istoricheskij vzglyad na uchrezhdenie uchilishch, shkol, uchebnyh zavedenij i uchenyh obshchestv. SPb., 1875. S. 23-60.

Maksimov D.A., Tolpegin P.V. Problemy vzaimodejstviya vlasti i biznesa v sovremennoj Rossii. M.: LENAND, 2009. 144 s.

Novosel'cev V.I., Tarasov B.V., Golikov V.L., Demin B.E. Teoreticheskie osnovy sistemnogo analiza. M.: Izd-vo Major, 2006. 592 s.

Popov V.M., Solodkov G.P., Topilin V.M. Sistemnyj analiz v upravlenii social'no-ekonomicheskimi processami. Rostov-na-Donu: Izd-vo SKAGS, 2002. 501 s.

Sarafanov V.I. Informatizaciya sistemy gosudarstvennogo upravleniya Rossii: Monografiya. M., 2006. 120 s.